

UZUMCHILIK TARMOQLARIDA RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA HISOB JARYONINI ISTIQBOLLI TAKOMILLASHTIRISH BOSHQARUVI

Salamov Ibroxim¹, Xoldorov Ulug‘bek Saidaxmad o‘g‘li², Murodullayev Sardorbek Xayrullo o‘g‘li³, Normurodov Sardorjon Xurshid o‘g‘li⁴

¹SamDVMChBU Iqtisodiyot va menejment kafedrası i.f.n, dosenti,

²iqtisodiyot fakulteti 1-bosqich, Menejment yo‘nalishi 110-guruh talabasi. Samarqand davlat veterinariya medisinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti.

³iqtisodiyot fakulteti 1-bosqich Menejment yo‘nalishi 110-guruh talabasi, Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti

⁴iqtisodiyot fakulteti 1-bosqich, Menejment yo‘nalishi 110-guruh talabasi. Samarqand davlat veterinariya medisinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18661076>

Uchqora qishlog‘i uzumi-qon quyushini oldini oladi **-olimlar tavsiyasi.**

Annotasiya. *Uzumchilik tarmoqlarida raqamli iqtisodiyot sharoitida hisob jaryonini istiqbolli takomillashtirish boshqaruvi, adabiyotlar sharhi, iqtisodiy tahlil natijalari, menejment usullari, tamoyillari, iqtisodiyot xodimlarini boshqarish, shu sohadagi respublikamizda qabul qilingan qonunlar va qonun osti hujjatlari, xulosa va takliflar, foydalanilgan adabiyotlardan iborat.*

Kalit so‘zlar: *Uchqora, qishloq, uzumchilik, tarmoq, istiqbol, raqamli iqtisodiyot, hisob, takomillashtirish, menejment, va h.o.*

Annotasiya. *Upravleniye perspektivnym sovershenstvovaniyem ucheta v kontekste sifrovoy ekonomiki v vinogradarskom sektore, obzor literatury, rezultaty ekonomicheskogo analiza, metody upravleniya, printsipy, upravleniye ekonomicheskim personalom, zakony i podzakonnyye akty, prinyatyie v dannoy oblasti respublikami, vyvody i predlozheniya, ispolzovannaya literatura.*

Klyuchevyye slova: *Uchkora, selo, vinogradarstvo, set, buduyeyeye, sifrovaya ekonomika, uchet, sovershenstvovaniye, upravleniye i t. d.*

Abstract. *Management of prospective improvement of accounting in the context of the digital economy in the viticulture sector, literature review, results of economic analysis, management methods, principles, management of economic personnel, laws and regulations adopted in this area by the republics, conclusions and proposals, references.*

Keywords: *Uchkora, village, viticulture, network, future, digital economy, accounting, improvement, management, etc.*

Kirish. Dunyo hamjamiyatida hamda mamlakatimizda ro‘y berayotgan tezkor o‘zgarishlar va raqobatning keskinlashuvi [9] jarayonida innovasiyalar va raqamli texnologiyalarni keng joriy etilishini taqazo etadi. **O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining** “2023 — 2026 yillarda uzumchilik va vinochilik sohasini yanada rivojlantirishga qaratilgan

chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 2023 yil 03-avgustdagi PQ-260-sonli qarori qabul qilindi.Unda mamlakatimizda uzumchilik va vinochilik sohasini kelgusida yanada barqaror rivojlantirish, yangi istiqbolli sanoatbop uzum navlarini ko‘paytirish va yetishtirishni yo‘lga qo‘yish, qayta ishlash korxonalarini xom ashyo bazasi bilan ta‘minlashni mustahkamlash va moliyaviy qo‘llab-quvvatlash, malakali mutaxassislarni tayyorlash, shuningdek, uzum va vinochilik mahsulotlari eksporti hajmlarini oshirish maqsad qilib qo‘yilgan. Eng e‘tiborlilaridan biri bo‘lgan qarorning 3-bandida 2023-2024 yillarda jumladan Xatirchi, Nurota, Yangiqo‘rg‘on, Bulung‘ur, Urgut, Jomboy, Qo‘shrabot tumanlari hokimliklari «Oltiariq tajribasi» asosida har biri 2 — 2,5 ming gektar yer maydonlarida uzum plantasiyalari tashkil etish qaror bilan tasdiqlangan[1].O‘zbekiston Respublikasi prezidentining 2021 yil 28 iyuldagi «Uzumchilikni rivojlantirishda klaster tizimini joriy yetish, sohaga ilg‘or texnologiyalarni jalb qilishni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlashning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-5200-sonli qarorning qabul qilinishi uzumchilik sohasini rivojlantirishda va bu sohani takomillashtirishda ahamiyatli bo‘ldi. Ushbu qaror orqali yangidan uzumchilik va vinochilik korxonalarini, klaster tizimlarini tashkil yetish imkoniyatlari va xoxishi bo‘lgan faol tadbirkorlarga, haqiqiy ishbilarmonlarga, ishonchli biznes vakillariga, qolaversa, hamkorlik qilish istagi bo‘lgan xorijiy investorlarga imtiyozlar yaratilganligi, ayniqsa, uzumchilikni rivojlantirish uchun ishlab chiqaruvchilarga nafaqat iqtisodiy, balki huquqiy, moliyaviy va konsalting xizmatlar orqali davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash mexanizmlari yaratib berilganligi sohani istiqbolda rivojlanishiga asos bo‘ladi[2].

Adabiyotlar tahlili. 1.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2023 — 2026 yillarda uzumchilik va vinochilik sohasini yanada rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 2023 yil 03-avgustdagi PQ-260-sonli qarori qabul qilindi.Unda mamlakatimizda uzumchilik va vinochilik sohasini kelgusida yanada barqaror rivojlantirish, yangi istiqbolli sanoatbop uzum navlarini ko‘paytirish va yetishtirishni yo‘lga qo‘yish, qayta ishlash korxonalarini xom ashyo bazasi bilan ta‘minlashni mustahkamlash va moliyaviy qo‘llab-quvvatlash, malakali mutaxassislarni tayyorlash, shuningdek, uzum va vinochilik mahsulotlari eksporti hajmlarini oshirish maqsad qilib qo‘yilgan. Respublikada 2023—2026 yillarda uzumchilik va vinochilikni kompleks rivojlantirish dasturi doirasida 2023-2024 yillarda yangi uzumzorlarni barpo qilishning maqsadli ko‘rsatkichlari, respublika hududlarida uzum ko‘chatlarini tayyorlash bo‘yicha tashkil qilinadigan «in-vitro» laboratoriyalari, 2023 — 2026 yillarda uzumchilik va vinochilik sanoatini kompleks rivojlantirish bo‘yicha «yo‘l xaritasi», tasdiqlanishi kiritilgan.Qarorda, respublika hududlari va tumanlarini uzum yetishtirishga ixtisoslashtirish hamda uzumzorlarni barpo qilish uchun eng maqbul maydonlarni belgilash yuzasidan qarorlar qabul qilish, aholi xonadonlari va tomorqa yer uchastkalarida uzumchilik sohasini keng rivojlantirish, yangi tashabbuskorlarni aniqlash hamda ularning manzilli dasturini tasdiqlash, ilmiy asoslangan holda uzum yetishtirish, uning yangi hosildor, danaksiz navlarini yaratish maqsadida uzumchilik ilmiy maktabini rivojlantirish hamda ilm-fan va ishlab chiqarishning uzviy integrasiyasini yo‘lga qo‘yish kabi yo‘nalishlar belgilangan.Eng e‘tiborlilaridan biri bo‘lgan qarorning 3-bandida 2023-2024 yillarda jumladan Xatirchi, Nurota, Yangiqo‘rg‘on, Bulung‘ur, Urgut, Jomboy, Qo‘shrabot tumanlari hokimliklari «Oltiariq tajribasi» asosida har biri 2 — 2,5 ming gektar yer maydonlarida uzum plantasiyalari tashkil etish qaror bilan tasdiqlangan.

2.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 28- iyuldagi PQ-5200-sonli “Uzumchilikni rivojlantirishda klaster tizimini joriy yetish, sohaga ilg‘or texnologiyalarni jalb qilishni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlashning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori. Mamlakatimizda uzumchilikni yanada rivojlantirish, uzum yetishtirish, uni qayta ishlash, tayyor mahsulot ishlab chiqarish bo‘yicha klaster tizimini yo‘lga qo‘yish, alkogol bozorini tartibga solishning samarali mexanizmlarini keng joriy yetgan holda respublikani sifatli mahsulotlar bilan ta‘minlash, sohaning yeksport salohiyatini kuchaytirish, investision jozibadorligini oshirish, shuningdek, vinochilik turizmini (yenoturizm) rivojlantirish bo‘yicha klasterlarni uzum yetishtirishga ixtisoslashtirish uchun qulay hududlarda yeng maqbul maydonlarni belgilash ko‘zda tutilgan.

3.Abdikayumov Z.A. ToshDAU “Mevachilik va uzumchilik” kafedrasida q.x.f.f.d., dosent «Uzumchilikda innovasion texnologiyalar» Toshkent davlat agrar universiteti huzuridagi pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tarmoq markazi «mevasabzavotchilik va uzumchilik» yo‘nalishi. Mazkur o‘quv-uslubiy majmua Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligining 2021 yil 25 dekabr 538-sonli buyrug‘i bilan tasdiqlangan o‘quv reja va dastur asosida tayyorlandi. Toshkent-2022.Dastur doirasida berilayotgan mavzular ta‘lim sohasi bo‘yicha pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish mazmuni, sifati va ularning tayyorgarligiga qo‘yiladigan umumiy malaka talablari va o‘quv rejalari asosida shakllantirilgan bo‘lib, uning mazmuni O‘zbekistonning milliy tiklanishdan milliy yuksalish bosqichida oliy ta‘lim vazifalari, global Internet tarmog‘i, multimedia tizimlaridan foydalanish va masofaviy o‘qitishning zamonaviy shakllarini qo‘llash bo‘yicha tegishli bilim, ko‘nikma, malaka va kompetensiyalarni rivojlantirishga yo‘naltirilgan.

4.Salamov I.-Ilmiy rahbar, SamDVMChBU. Iqtisodiyot fakulteti, Iqtisodiyot va menejment kafedrasida dosenti, i.f.n. **Tursunov T.J.** Navoiy viloyati, *O‘simliklar karantini va himoyasi boshqarmasi boshliq o‘rinbosari, Toshkent davlat agrar universiteti mustaqil izlanuvchisi.*

“Uzumlik tarmog‘ida iqtisodiy samaradorlikni oshirish imkoniyatlari transformatsiyasi”-2025. Ilmiy maqolada Respublikamiz uzumchiligi tarmoqlarida ishlab chiqarish va sotish ko‘rsatkichlarining iqtisodiy samaradorlikni oshirish imkoniyatlari transformatsiyasi iqtisodiy tahlil qilinadi. Tadqiqot doirasida 2020–2024-yillar davomida fermer, dehqon va qishloq xo‘jaligi tashkilotlarida uzum ishlab chiqarish hajmi, o‘rta hosildorlik va yalpi hosil dinamikasi o‘rganilgan. Respublikamizning Navoiy viloyati, Xatirchi tumanidagi uzumchilikga va mayizchilikga ixtisoslashgan UChQORA qishlog‘ida yetishtirilayotgan uzumlar haqidagi ma‘lumotlar keltirilgan. Iqtisodiy tahlil natijalari hududiy va xo‘jalik turiga bog‘liq farqlarni aniqlashga, mavjud kamchiliklarni belgilashga va ularni bartaraf yetishga yo‘naltirilgan tavsiyalar ishlab chiqishga imkon beradi. Ilmiy maqola shuningdek, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va resurslardan samarali foydalanish bo‘yicha strategik choralarni ko‘rib chiqadi.

5.Vaslidinov B.V. SamDVMChBU. Iqtisodiyot fakulteti 3-bosqich talabasi; **Salamov Ibrohim**-ilmiy rahbar, iqtisod fanlari nomzodi, dotsent; **Nurmanov Sh.X.** Iqtisodiyot va buxgalteriya hisobi kafedrasida assistenti. “Meva-sabzavotchilik klasterlarida sabzavot yetishtirish va ularni rentabellik darajasini oshirish” ilmiy maqolasida meva-sabzavotchilik klasterlaridagi holat va sabzavot yetishtirish, mamlakatimiz uzumchilik tarmoqlarining iqtisodiy tahlil natijalari, qilinayotgan va qilinishi kerak bo‘lgan chora-tadbirlar, sohaga doir fikr-mulohozalar, tarmoqni

rivojlantirish borasida xulosa va takliflar, shular bilan birgalikda esa foydalanilgan manbalar ro‘yxati ham kiritilgan.

Tadqiqot usullari. Monografik, statistik, taqqoslash va boshqa usullar yordamida tahlil qilganmiz.

Tahlil va natijalar. Izlanishlar shuni ko‘rsatadiki, respublikamizda 48 ta uzumchilikka ixtisoslashtirilgan tumanlarda uzumchilikda xo‘jalik yuritishning klaster shaklini amaliyotga tadbiq yetish ishlari boshlab yuborildi. So‘nggi ikki yil davomida 63 ta uzumchilik va vinochilik klasterlari tashkil yetilib, ular tomonidan 15 ming gektar maydonda uzumzorlar barpo yetildi. Shundan: 2,5 ming gektar xo‘raki; 7,5 ming gektar kishmishbop; 5,0 ming gektar sanoatbop uzumzorlardir. Bundan tashqari, jami 500 mlrd so‘m investisiyalar o‘zlashtirildi. Buning natijasida yesa, 3 759 nafar yangi ish o‘rinlari yaratilishiga imkoniyat yaratildi. Tashkil yetilgan klasterlar tomonidan qisqa vaqt ichida 57,1 ming tonna uzum mahsulotini saqlash va qayta ishlash quvvatlari, jumladan, 50 ming tonna sig‘imli muzlatkich omborxonalari, 20 ming tonna quritish va 200 ming tonna uzum mahsulotlarini qayta ishlash quvvatlari tashkil yetildi hamda 250 mln dollarlik mahsulotlar yeksporti amalga oshirildi. Navoiy viloyati, Xatirchi tumanidagi qadimdan uzumchilik va mayizchilikka ixtisoslashgan Uchqora qishlog‘i haqida ilmiy izlanishlarni bir qismi sifatida aysak, bu qishloq Hindiston astronomlarining aniqlashicha (Navoiy shahridagi, pedagogika institutini o‘qituvchisi Mirzayev Xamed ma’lumoti) yer sharining 41-meridiani va 41-parallelida qora toshli tog‘ bag‘rida joylashgan. Uzum tarkibidagi qandlik miqdori 38 foizga yetadi (marhum Uchqora farzandi, i.f.n., dosent Hamrayev Obloqul ilmiy izlanishlari ma’lumotidan)[8,9]. Sobiq Ittifoq davrida Uchqora mayizini kosmonavtlar kosmosda iste‘mol qilish uchun Moskvadan vakillar kelib, qishloqdagi dehqonlardan uzum va mayiz mahsulotlaridan maxsus buyurtma asosida olib ketishgan (marhum, O‘zbekiston Qahramoni, sobiq Samarqand viloyati partiya tashkilotining birinchi kotibi, O‘zbekiston Respublikasi “Nuroniylar” qo‘mitasi raisi bo‘lib ishlagan Bektosh Raximov ma’lumoti), chunki, Xatirchi tumani o‘sha davrda Samarqand viloyati tarkibida bo‘lgan[8,9]. O‘zbekiston hududlarida yetishtirilayotgan uzumlar tarkibidagi qand miqdori 26 foizni tashkil qiladi. Jahondagi uzumlardagi qand miqdori 17-18 foiz bo‘lganda uzum iste‘mol uchun ishlatiladi[8,9]. Respublikada 2023- yil hosili uchun barcha toifa xo‘jaliklari tomonidan yetishtiriladigan qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining prognoz hajmlari tasdiqlangan yedi. Respublikamizda jami 1 948 400 tonna uzum mahsuloti yetishtirilishi rejalashtirildi. Respublikamizda yetishtirilgan uzumni Navoiy viloyatida yetishtirilgan uzum miqdori 4,9 foizini, Samarqand viloyatida yetishtirilgan uzum yesa 36,4 foizni tashkil yetmoqda. Shundan, Navoiy viloyatida 94 504 tonna uzum yetishtirildi[6]. 2022-yil 24-26-mart kunlari Toshkent shahrida O‘zbekiston Respublikasida ilk bor Toshkent xalqaro investisiya forumi bo‘lib o‘tdi. Unda 56 mamlakatdan 1500 dan ortiq kompaniya vakillari ishtirok yetdi. [4]. Samarqand viloyatining Samarqand tumanidagi Oltiariq xududida “A‘zam Azamat agro” ko‘p tarmoqli fermer xo‘jaligida kuzgi hosilni yig‘ishtirish, saqlash va yeksportga tayyorlash mavzusida tashkil yetilgan press-tur ishtirokchilari ayni shu jarayonning guvohi bo‘ldi. quyidagicha tajribasi o‘tkazildi. Unda suv va yer zaxiralarining kamayishi, aholining iste‘mol va sifat talabi bugun dehqonni hamda olimlarni ilmiy izlanishga, sinalgan va muvaffaqiyat qozonishga undadi. Tumandagi “A‘zam Azamat agro” ko‘p tarmoqli fermer xo‘jaligida kuzgi hosilni yig‘ishtirish, saqlash va yeksportga tayyorlash mavzusida o‘quv seminari o‘tkazildi Ushbu fermer xo‘jaligida 115 gektar maydonda Turkiya texnologiyasi asosida intensiv bog‘ barpo qilinib, olma, shaftoli va uzum yetishtirilyapti. Uzumning kishmish,

toifi, rizamat, Uchqora va boshqa 10 ga yaqin navlarini yetishtirilmoqda. Toyfi hosildorligi bilan ajralib turadi. Gektaridan 30 tonnagacha hosil olish mumkinligi aniqlandi. Hozirda har 3-4 kunda yetilgan uzumlarni yig'ish yo'lga qo'yildi. Rossiya davlatiga 2 ming tonna uzum yetkazib berish bo'yicha shartnoma tuzildi. Bu xo'jalikda yetishtirilgan uzum hosilining 40 foizga yaqini ichki bozorga, qolgan qismi yesa xorij bozorlariga yeksport qilinmoqda. Toklar yerda yemas, asosan voyish usulida parvarishlanyapti. Bu ko'p tarmoqli fermer xo'jaligida uzum yetishtirish bilan biraglikda har kuniga 1500 tagacha plastmassa yashik ishlab chiqarish sexi ham faoliyat ko'rsatmoqda. Ushbu sexning ishlab chiqargan idishlari meva va uzumlarni yig'ib olish va saqlashda juda qo'l kelishi bilan xo'jalikning iqtisodiy samara olishiga ham ko'maklashmoqda. 20 gektar intensiv olma va uzum hosilining asosiy qismini 1 250 tonnalik muzlatkichda yeksport uchun saqlash yo'lga qo'yilgan.. 2023 yilning shu davrigacha 500 tonnadan ziyodroq uzum hosili hamda 600 tonna meva yig'ib olinganligi iqtisodiy tahlil qilindi. Xo'jalik tomonidan joriy yilning o'tgan davrida 300 ming AQSh dollari miqdoridagi mahsulot yeksport qilingan bo'lib, yil oxirigacha yana 400 ming AQSh dollari miqdoridagi uzum mahsuloti yeksport qilinadi. Ayni kunlarda ko'p tarmoqli fermer xo'jaligida 70 nafar doimiy, 150 nafar mavsumiy ishchilar mehnat qilmoqda. Bugungi kunda tumanda 3 850 gektar yer maydonlarida uzumzor mavjud bo'lib, 40 307 tonna hosil olindi. Ushbu mahsulotlar tumandagi 49 485 tonna sig'imga yega 66 ta muzlatkichli omborxonalarda saqlandi va yil davomida ichki va chet yel 390 iste'molchilariga kelishilgan va tasdiqlangan shartnomalar asosida yetkazildi. Samarqand viloyatida 2024 yilda 1 gektar tokzorlar maydonidan 150 sentner hosil olindi, yalpi hosil yesa 15 tonmani tashkil yetdi. Jami xarajatlar 45 million 246 ming so'm xo'raki uzum navlari uchun sarflandi. Shu jumladan: mehnat haqi qo'shimchasi bilan 21 million 215 ming so'm, mineral o'g'itlar: qiymati 4 million 801 ming so'm, sh.j. Azot miqdori 150 kg, qiymati (10 450 so'm/kg) 1 million 566 ming so'm ming so'm; Fosfor miqdori 150 kg, qiymati (20 213 so'm/kg) 3 million 032 ming so'm; Kaliy: 70 kg, qiymati (3333 so'm/kg) 203 ming so'm; Kimyoviy himoya uchun 4 million 200 ming so'm sarflandi; YoMM: miqdori (kg/ga) 160 kg, qiymati (14 500 so'm/kg) 2 million 320 ming so'm; Texnika xizmati: 2 million 050 ming so'm; Soliq 725 ming so'm; Suv solig'i 9 million 675 ming so'm; Boshqa xarajatlar 9 million 675 ming so'm. Samarqand viloyatida uzumchilik tarmog'idan jami olingan daromad 64 million 500 ming so'm bo'ldi. Foyda yesa 19 million 254 ming so'mni tashkil qildi. Rentabellik darajasi 43 foizga yetdi. Sanoatbop uzumning jami xarajatlari 46 million 920 ming so'mni tashkil yetgan bo'lsa, 1 tonna uzum mahsulotini ishlab chiqarish uchun 3 million 128 ming so'm sarflandi. 1 tonna uzumni sotish bahosi yesa 4 million 350 ming so'mni tashkil yetdi. Shundan ko'rinib turibdiki 1 tonna sanoatbop uzum mahsulotini sotishdan olinga foyda 1 222 ming so'mni tashkil yetdi. Rentabellik darajasi 39,1 foiz bo'ldi. Xo'raki uzumning sanoatbop uzumga nisbatan rentabellik darajasi 3,9 puyektga ko'pdir. Toshkent viloyatining Parkent tumanida tok qalamchalari 1,0-1,5 metr chuqurlikka yekilib, yil davomida bu tokzorlar sug'orilmasdan yomg'ir va qor suvlari hisobiga hamda yer osti suvlaridan foydalanilib tokzorlardan yuqori hosil olinmoqda. 2023 yilda 2 mln dona in-vitro sharoitida o'stirilgan viruslardan xoli, sovuqqa chidamli, urug'siz, payvandlangan uzum ko'chatlari tashabbuskorlarimiz uchun yetkazib beriladi [5,6,7,8,9].

Xulosa va takliflar. Xulosalarimiz: 1) Maqolada Xamed Mirzayev, Obloqul Hamrayev, Bektosh Raximovlarning haqiqiy ma'lumotlari kiritilgan; 2) 300 dan ziyod ilmiy ishlarimizning faqatgina 30 tasidan ortiq ilmiy maqolalarimizda Uchqora uzumi-mayizi haqida ma'lumotlar

kiritilgan, xolos; 3) xorijiy va mahalliy tajribalardan foydalanish talab darajasida yemas, yetishtirilgan mahsulotlar qayta ishlash jarayonigacha ham nobud bo‘lmoqda;

Takliflarimiz: 1) Respublikamiz ishlab chiqarilayotgan suvni 45-50 foiz iqtisod qiladigan GIDROGEL moddasini tokzorlarda qo‘llash; 2) kadrlar tayyorlashga alohida ye’tiborni kuchaytirish; 3) o‘simchilik tarmog‘i bilan chorvachilik tarmog‘ining bir butunligiga ye’tiborni qaratish zarur, ayniqsa o‘simliklar va oziq-ovqat qoldiqlarini har kuni yig‘ishtirish va chorvachilik tarmog‘i oziqasiga ishlatish hamda chorvachilik tarmog‘idagi go‘nglarni organik o‘g‘it sifati-da chiritib tokzorlarga maydonlariga berish va tuproq unumdorligini oshirish; 4) tuproq unumdorligini oshirishda AQShning Kaliforniya qizil chuvalchanglar bilan birga, mahalliy chuvalchanglardan ham keng foydalanish maqsadga muvofiqdir; 5) Respublikada, jumladan Uchqora va boshqa qishloqlarda rivojlangan xorij mamlakatlarining uzumchilik-mayizchilikka ixtisoslashgan kompaniyalari bilan qo‘shma dastur va qo‘shma korxonalar tuzish; 6) Uzumchilik klasterlarida ishlab chiqarish va uni qayta ishlash korxonalariga zamon talablariga mos faoliyatni yo‘lga qo‘yish, investisiyalar jalb qilish, yangi ishlab chiqarish quvvatlarini ishga tushirish, yeksport hajmini oshirish va ularni yangi bozorlarini topish, sotuv kanallari sonini ko‘paytirish, kengaytirish va takomillashtirish kabi vazifalarni mas’ullarga muddat qo‘yilgan holatda yuklashni tashkil yetish; 7) Olim va pedagoglar ishtirokida ularning ilmiy-amaliy tavsiyalari asosida markazlashgan “Buyurtma stol”lari ishini qaytadan mukammallashtirish holda raqobatli muhitni tiklash, ayniqsa qishloqlarda va h.o.

FOYDALANILGAN QO‘SHIMCHA ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2023-2026-yillarda uzumchilik va vinochilik sohasini yanada rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar to‘g‘risida» gi 03.08.2023-y. N PQ-260 qarori.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2023-yilda qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish, qayta ishlashni kengaytirish va qo‘llab-quvvatlashning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi 2023-yil 5-aprel, PQ113-sonli qarori.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2024 yilning 20 avgustdagi mamlakatimiz tadbirkorlari bilan ochiq muloqot materiallari.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Ma’ruzasi. 2022-yil 24-26-mart kunlari mamlakatimizda ilk bor Toshkent shahrida xalqaro investisiya forumi (TXIF) materiallari.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 28-iyuldagi PQ-5200- sonli “Uzumchilikni rivojlantirishda klaster tizimini joriy yetish, sohaga ilg‘or texnologiyalarni jalb qilishni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlashning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori.
6. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi ma’lumolari. 2024y.
7. **Abdikayumov Z.A.** ToshDAU “Mevachilik va uzumchilik” kafedrasida q.x.f.f.d., dosent «Uzumchilikda innovasion texnologiyalar» Toshkent davlat agrar universiteti huzuridagi pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tarmoq markazi «mevasabzavotchilik va uzumchilik» yo‘nalishin. T.2025
8. Mualliflar ilmi-amaliy izlanishlaroi natijalari 2023-2025 yillar.
9. Salamov, I., Kudratov, R., & Janibekov, F. (2024). Uchqora uzumi-mayizini yetishtirishning iqtisodiy samaradorligini oshirish imkoniyatlari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1)

10. Ahmatova, Q., Sunnatullayev, M., & Salamov, I. (2024). Bandlikni ta'minlash va kambag'allikni qisqartirishni yuzaga keltiruvchi sabablar hamda ularning yechimi. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
10. Salamov, I., & Roziyeva, G. (2024). Meva-sabzavotchilik klasterlarida faol tadbirkorlikning iqtisodiy samaradorlikni oshirishdagi o'rni. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
11. Salamov, I., Kazakova, Z. S., Nazarova, M. S., & Jonibekov, F. B. (2022). Prospects for digitalization of order tables in infrastructure development in agriculture of the republic of uzbekistan.
12. Salamov, I., Nazarova, M., Kazakova, Z., Jonibekov, F., Kudratov, R., Ulmasova, O., ... & Xudayberdiyeva, M. R. (2024). Faol tadbirkorlar faoliyatida kambag'al oilalarni iqtisodiy-ijtimoiy holatini yaxshilash imkoniyatlari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 1(2).
13. Salamov, I., Sharifovna, N. M., Salokhiddinovna, K. Z., & Beknazarovich, J. F. (2022). Provided youth employment and reduced poverty infrastructure organization tours economic efficiency increasing opportunities. *Jundishapur Journal of Microbiology*, 15(2), 852-856.
14. Rasul o'g'li, U. A., & Ibrohim, S. (2023). KLASSTERLARDA SABZAVOT YETISHTIRISH, TASHISH, QAYTA ISHLASH, SOTISH JARAYONLARIDA MENEJMENTI. *JOURNAL OF ECONOMICS AND BUSINESS MANAGEMENT*, 6(5), 39-46.
15. Internet saetlari.